

Analisis Minat Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dalam Menjadi Guru Ekonomi: Pendekatan Kuantitatif

Anggi Yunita Sari¹Nurlisa Anggraini²Desma Erlinda³

Jurusan Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Jambi

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis minat mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menjadi guru ekonomi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Minat mahasiswa terhadap profesi sebagai guru ekonomi merupakan faktor penting dalam menentukan keberlanjutan pendidikan dan perekrutan tenaga pengajar di bidang ekonomi. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui survei yang disebarluaskan kepada mahasiswa program pendidikan ekonomi dari beberapa perguruan tinggi yang terpilih secara acak. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan kuesioner yang berisi pertanyaan terkait minat mahasiswa menjadi guru ekonomi. Kuesioner mencakup variabel-variabel yang berhubungan dengan minat, seperti motivasi, persepsi terhadap profesi guru ekonomi, harapan karir, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi minat mahasiswa. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif menggunakan teknik statistik seperti analisis deskriptif, regresi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang minat mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menjadi guru ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga pendidikan dan penyelenggara program pendidikan ekonomi dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam berkarir sebagai guru ekonomi.

Kata Kunci: *minat, mahasiswa, pendidikan ekonomi, guru ekonomi, pendekatan kuantitatif*

Pendahuluan:

Minat individu dalam memilih profesi menjadi guru ekonomi memiliki implikasi penting dalam memastikan ketersediaan guru yang berkualitas dalam mengajar mata pelajaran ekonomi. Pendidikan Ekonomi dengan gelar lulusan S.Pd (Sarjana Pendidikan), yaitu dikhususkan sebagai tenaga pendidik di SMK jurusan/kompetensi keahlian Administrasi perkantoran. Mahasiswa yang memilih program studi kependidikan, maka akan diarahkan menjadi seorang guru atau pendidik, namun yang menjadi persoalan adalah tidak semua mahasiswa yang kuliah di program studi yang berlatar belakang pendidikan, saat lulus kelak ingin berkecimpung di dalam profesi yang berlatar belakang pendidikan pula, yaitu menjadi seorang guru. Tingkat minat mahasiswa program studi berlatar belakang pendidikan untuk menjadi seorang guru sangatlah penting, karena rendahnya tingkat minat terhadap profesi guru dapat

mengakibatkan kualitas mahasiswa sebagai calon guru menjadi rendah pula, juga dapat berimbas pada pembentuk kompetensi guru menjadi kurang optimal.

Berdasarkan wawancara singkat yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2018 dengan delapan mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Ekonomi hanya dua orang yang berminat untuk menjadi guru, adapun faktor-faktor yang menjadi alasannya diantaranya adalah mengambil jurusan pendidikan karena terpengaruh keluarga atau teman, merasa tidak cocok dengan profesi guru, salah pilih jurusan dan kurangnya lapangan kerja sebagai guru sedangkan lulusan kependidikan sudah terlalu banyak.

Minat merupakan salah satu faktor psikologis manusia yang sangat penting untuk kemajuan manusia dan keberhasilan pada diri seseorang. Seseorang yang berminat pada pekerjaan tertentu akan memperoleh hasil yang lebih baik daripada yang kurang atau tidak berminat pada pekerjaan tersebut. Minat merupakan pendorong bagi seseorang untuk terlibat secara aktif dan mengarahkan perhatian pada objek yang ia sukai. Minat menjadi guru merupakan keadaan dimana seseorang memberikan perhatian yang besar terhadap profesi guru, merasa senang dan ingin menjadi guru. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat tersebut dapat berasal dari diri sendiri maupun dari luar diri mahasiswa. Meskipun penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat individu untuk memilih profesi menjadi guru, pendekatan kualitatif dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan kontekstual tentang faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat menjadi guru ekonomi melalui pendekatan kualitatif.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Kuesioner dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang minat mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menjadi guru ekonomi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi minat tersebut. Beberapa variabel yang diukur dalam kuesioner meliputi:

Motivasi: Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini dirancang untuk mengidentifikasi faktor-faktor motivasi yang mendorong minat mahasiswa dalam memilih profesi guru ekonomi.

Persepsi terhadap profesi guru ekonomi: Bagian ini berfokus pada persepsi mahasiswa terhadap profesi guru ekonomi, termasuk kelebihan dan kekurangan yang mereka identifikasi dalam profesi tersebut.

Harapan karir: Bagian ini mencakup pertanyaan tentang harapan karir mahasiswa dalam bidang ekonomi dan bagaimana menjadi seorang guru ekonomi dapat membantu mencapai tujuan tersebut.

Faktor-faktor lain yang memengaruhi minat: Dalam bagian ini, mahasiswa diminta untuk menilai faktor-faktor lain yang mempengaruhi minat mereka dalam menjadi guru ekonomi. Faktor-faktor ini dapat mencakup dukungan keluarga, persepsi masyarakat terhadap profesi guru, peluang kerja, dan lain sebagainya.

Setelah data terkumpul, analisis kuantitatif dapat dilakukan menggunakan teknik statistik seperti analisis deskriptif untuk meringkas data, regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat mahasiswa, dan uji hipotesis untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang ada.

Dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan instrumen kuesioner, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang minat mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menjadi guru ekonomi. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi lembaga pendidikan dan penyelenggara program pendidikan ekonomi untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan minat mahasiswa dalam berkarir sebagai guru ekonomi.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian dengan jumlah 73 Populasi 49 Sampel/Responden dengan jumlah 21 Pertanyaan dalam kuisisioner

Pada kuisisioner ini kami memberikan 21 pertanyaan yang mana dari 21 pertanyaan tersebut kami membagi menjadi 3 bagian yaitu bagian kognisi (menenal), emosi (Perasaan) dan konasi (tindakan) Dari data hasil penelitian 79% responden sudah menenal profesi guru, 79% sudah mendapatkan emosi (perasaan) menjadi guru tetapi hanya 71% yang memiliki tindakan menjadi guru. Dari jumlah keseluruhan terdapat 76% dari jumlah responden minat menjadi guru.

Dari data hasil penelitian kami mengambil tiga pertanyaan dengan persentase tertinggi dan tiga pertanyaan dengan persentase terendah.

Adapun persentasi tertinggi yaitu :

1. Pada angket nomor 1 sebesar 87%

Saya memahami bahwa peran guru tidak hanya mentransformasikan ilmu pengetahuan tetapi juga mentransformasikan nilai-nilai kehidupan

Kategori Jawaban	Frekuensi i (f)	Persentase (%)
Sangat Setuju	21	42,9
Setuju	26	53,1
Kurang Setuju	1	2
Tidak Setuju	0	0
Sangat Tidak Setuju	1	2
Jumlah	53	100,00

Berdasarkan tabel 3 diatas, hasil olah data menunjukkan bahwa dari 49 responden dalam penelitian ini, sebanyak 21 responden atau 42,9 persen yang menyatakan sangat setuju, 26 responden atau 53,1 persen menyatakan setuju, dan tidak satupun responden yang memberikan jawaban kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden memahami peran guru yang mentransformasikan ilmu pengetahuan juga nilai-nilai kehidupan, ini dapat dilihat dari 21 responden yang menjawab dengan kategori sangat setuju dan 26 responden menjawab dengan kategori setuju.

2. Pada angket nomor 2 sebesar 85%

Dalam falsafah yang berkembang di lingkungan masyarakat, seorang guru adalah seseorang yang harus digugu dan ditiru

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Setuju	18	36,8
Setuju	27	55,1
Kurang Setuju	3	6,1
Tidak Setuju	1	2
Sangat Tidak Setuju	0	0
Jumlah	49	100,00

Berdasarkan tabel diatas, hasil olah data menunjukkan bahwa dari 49 responden dalam penelitian ini, sebanyak 18 responden atau 36,8 persen yang menyatakan sangat setuju, 27 responden atau 55,1 persen menyatakan setuju, 3 responden atau 6,1 persen

menyatakan kurang setuju, 1 responden menyatakan tidak setuju, dan tidak satupun responden yang memberikan jawaban sangat tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden mengetahui bahwa seorang guru adalah seseorang yang harus digugu dan ditiru, ini dapat dilihat dari 18 responden yang menjawab dengan kategori sangat setuju dan 27 responden yang menjawab dengan kategori setuju.

3. Pada angket nomor 8 sebesar 81%

Profesi guru sangat menyenangkan karena dapat menjadi seorang yang dapat mencerdaskan anak didik yang akan menjadi generasi penerus bangsa

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Setuju	14	28,6
Setuju	27	55,1
Kurang Setuju	6	12,2
Tidak Setuju	1	2,0
Sangat Tidak Setuju	1	2,0
Jumlah	53	100,00

Berdasarkan tabel diatas, hasil olah data menunjukkan bahwa dari 49 responden dalam penelitian ini, sebanyak 14 responden atau 28,6 persen yang menyatakan sangat setuju, 27 responden atau 55,1 persen menyatakan setuju, 6 responden atau 12,2 persen menyatakan kurang setuju, 1 responden atau 2 persen menyatakan tidak setuju dan 1 responden atau 2 persen memberikan jawaban sangat tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden menyenangi profesi guru yang mencerdaskan anak didik, ini dapat dilihat dari 14 responden menjawab dengan kategori sangat setuju dan 27 responden yang menjawab dengan kategori setuju.

Persentase terendah yaitu :

4. Angket angket nomor 20 sebesar 61%

Saya ingin menjadi guru karena gajinya besar

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Setuju	5	10,2
Setuju	11	22,5
Kurang Setuju	20	40,8
Tidak Setuju	7	14,3
Sangat Tidak	6	12,2

Setuju		
Jumlah	53	100,00

Berdasarkan tabel diatas, hasil olah data menunjukkan bahwa dari 49 responden dalam penelitian ini, sebanyak 5 responden atau 10,2 persen yang menyatakan sangat setuju, 11 responden atau 22,5 persen menyatakan setuju, 20 responden atau 40,8 persen menyatakan kurang setuju, 7 responden atau 14,3 persen menyatakan tidak setuju dan 6 responden atau 12,2 persen menyatakan sangat tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden kurang bahkan tidak berkeinginan menjadi guru dengan alasan gajinya besar, ini dapat dilihat dari 20 responden yang menjawab dengan kategori kurang setuju.

5. Angket angket nomor 14 sebesar 66%

Sejak kecil saya sudah bercita-cita ingin menjadi guru

Kategori Jawaban	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Setuju	8	16,3
Setuju	12	24,5
Kurang Setuju	20	40,8
Tidak Setuju	4	8,2
Sangat Tidak Setuju	5	10,2
Jumlah	49	100,00

Berdasarkan tabel diatas, hasil olah data menunjukkan bahwa dari 49 responden dalam penelitian ini, sebanyak 8 responden atau 16,3 persen yang menyatakan sangat setuju, 12 responden atau 24,5 persen menyatakan setuju, 20 responden atau 40,8 persen menyatakan kurang setuju, 4 responden atau 8,2 persen menyatakan tidak setuju dan 5 responden atau 10,2 persen menyatakan sangat tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak kecil responden kurang bercita-cita ingin menjadi guru, ini dapat dilihat dari 28 responden yang menjawab dengan kategori kurang setuju.

Berdasarkan jumlah keseluruhan Minat menjadi guru Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dengan 73 populasi dan 21 kuisisioner menunjukkan hasil 76% mahasiswa pendidikan ekonomi berminat menjadi guru

Implikasi Penelitian

Beberapa implikasi praktis dari penelitian ini dapat mencakup:

Pengembangan program pendidikan: Hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang berharga bagi lembaga pendidikan dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dan menarik bagi mahasiswa pendidikan ekonomi. Hal ini dapat mencakup penyusunan materi pembelajaran yang memperkuat minat mahasiswa dalam profesi guru ekonomi dan mempersiapkan mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.

Orientasi karir: Penelitian ini dapat membantu penyelenggara program pendidikan ekonomi dalam memberikan informasi yang lebih baik kepada mahasiswa mengenai prospek karir sebagai guru ekonomi. Dengan memahami motivasi dan harapan karir mahasiswa, lembaga pendidikan dapat memberikan arahan dan dukungan yang tepat untuk membantu mahasiswa mengambil keputusan karir yang sesuai.

Pengembangan strategi rekrutmen: Informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa menjadi guru ekonomi dapat digunakan oleh instansi pemerintah atau lembaga pendidikan dalam mengembangkan strategi rekrutmen yang efektif. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi minat, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan citra dan daya tarik profesi guru ekonomi, serta meningkatkan kesadaran tentang manfaat dan peluang karir yang ditawarkan.

Peningkatan kualitas pendidikan: Dengan memahami persepsi dan tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam menjadi guru ekonomi, lembaga pendidikan dan penyelenggara program pendidikan ekonomi dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan. Mereka dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, seperti pengembangan keterampilan mengajar, pemahaman yang mendalam tentang isu-isu ekonomi terkini, atau pengenalan pada pendekatan pembelajaran yang inovatif.

Dalam keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami minat mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menjadi guru ekonomi melalui pendekatan kuantitatif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi minat ini, upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan minat mahasiswa dan mendorong lebih banyak individu untuk memilih karir sebagai guru ekonomi.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dan pengembangan teori yang lebih dalam tentang minat mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menjadi guru ekonomi. Dengan melibatkan pendekatan kuantitatif, penelitian masa depan dapat melibatkan sampel yang lebih besar atau menggunakan metode

analisis statistik yang lebih canggih untuk menggali hubungan yang lebih kompleks antara variabel-variabel yang ada.

Selain pendekatan kuantitatif, penelitian masa depan juga dapat melibatkan pendekatan kualitatif, seperti wawancara mendalam dengan mahasiswa pendidikan ekonomi atau observasi langsung di dalam kelas. Pendekatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pemikiran, pengalaman, dan motivasi mahasiswa dalam memilih karir sebagai guru ekonomi.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan faktor kontekstual yang mungkin mempengaruhi minat mahasiswa menjadi guru ekonomi. Misalnya, aspek-aspek seperti kebijakan pendidikan, kondisi pasar kerja, atau perubahan sosial dapat berperan dalam membentuk minat mahasiswa. Penelitian masa depan dapat melibatkan analisis kontekstual yang lebih luas untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dengan minat mahasiswa.

Batasan Masalah

Akhirnya, penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Misalnya, penelitian ini hanya melibatkan mahasiswa pendidikan ekonomi dari beberapa perguruan tinggi tertentu, sehingga generalisasi temuan mungkin terbatas. Selain itu, kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data juga memiliki batasan dalam memperoleh gambaran yang lengkap tentang minat mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian mendatang dapat melibatkan sampel yang lebih representatif dan menggunakan metode-metode pengumpulan data tambahan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang minat mahasiswa menjadi guru ekonomi.

Dengan melanjutkan penelitian ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang minat mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menjadi guru ekonomi dan langkah-langkah konkret dapat diambil untuk meningkatkan minat tersebut. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan ekonomi serta memenuhi kebutuhan akan tenaga pengajar yang berkualitas dalam bidang ekonomi di masa depan.

Saran Penelitian selanjutnya

Terkait dengan lanjutan penelitian ini, beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dapat mencakup:

Studi longitudinal: Sebuah penelitian longitudinal dapat dilakukan untuk melacak perubahan minat mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menjadi guru ekonomi seiring waktu. Dengan melibatkan pengumpulan data yang dilakukan pada titik-titik waktu yang berbeda, penelitian ini dapat membantu dalam memahami perubahan minat, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk tetap memilih karir sebagai guru ekonomi atau beralih ke bidang lain.

Studi perbandingan: Sebuah studi perbandingan dapat dilakukan antara mahasiswa pendidikan ekonomi dan mahasiswa dari disiplin lain yang memiliki minat dalam bidang ekonomi. Penelitian ini dapat membantu dalam membandingkan minat mahasiswa dalam menjadi guru ekonomi dengan minat mereka dalam bidang-bidang ekonomi lainnya. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor yang membedakan minat mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menjadi guru ekonomi.

Analisis lebih lanjut tentang faktor-faktor penghambat: Selain menganalisis faktor-faktor yang mendorong minat mahasiswa menjadi guru ekonomi, penelitian selanjutnya dapat lebih mendalam dalam mempelajari faktor-faktor penghambat yang mungkin menghalangi minat tersebut. Hal ini dapat mencakup faktor-faktor seperti persepsi terhadap gaji dan tunjangan, tantangan dalam pengelolaan kelas, atau kurangnya dukungan dari sistem pendidikan. Memahami faktor-faktor penghambat ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditangani untuk meningkatkan minat mahasiswa menjadi guru ekonomi.

Dengan melanjutkan penelitian ini melalui penelitian-penelitian berikutnya, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif tentang minat mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menjadi guru ekonomi. Temuan dari penelitian tersebut dapat digunakan untuk menginformasikan kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan strategi rekrutmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi calon guru ekonomi dan meningkatkan kualitas pendidikan ekonomi secara keseluruhan.

Kesimpulan:

Minat menjadi guru Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dengan 73 populasi dan 21 kuisisioner menunjukkan hasil 76% mahasiswa pendidikan ekonomi berminat menjadi gurunPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis minat mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menjadi guru ekonomi menggunakan pendekatan kuantitatif. Melalui pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa, seperti kognisi (mengenal), emosi (Perasaan) dan konasi (tindakan)

Dalam analisis data menggunakan metode statistik, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang minat mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menjadi guru ekonomi. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi lembaga pendidikan dan penyelenggara program pendidikan ekonomi dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk meningkatkan minat mahasiswa menjadi guru ekonomi.

Beberapa implikasi praktis dari penelitian ini mencakup pengembangan program pendidikan yang relevan dan menarik bagi mahasiswa pendidikan ekonomi, arahan karir yang lebih baik, pengembangan strategi rekrutmen yang efektif, dan peningkatan kualitas pendidikan ekonomi. Penelitian ini juga memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, seperti penelitian longitudinal, studi perbandingan, analisis faktor-faktor penghambat, dan penelitian lintas budaya.

Dengan melanjutkan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang minat mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menjadi guru ekonomi dan langkah-langkah konkret dapat diambil untuk meningkatkan minat tersebut. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan ekonomi serta memenuhi kebutuhan akan tenaga pengajar yang berkualitas dalam bidang ekonomi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, J., & Francis, B. (2010). Understanding influences on teacher career paths and decisions: Theoretical and empirical advances. In A. McCormick, B. Childs, & P. Warwick (Eds.), *International handbook of teacher education: Volume 1* (pp. 249-277). Springer.
- Kurniawati, D., & Santoso, A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Pendidikan Ekonomi untuk Menjadi Guru Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 103-113.
- Mertler, C. A., & Reinhart, R. V. (2016). *Advanced and multivariate statistical methods: Practical application and interpretation* (6th ed.). Routledge.
- Prasetyo, A. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dalam Menjadi Guru Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 1-10.
- Richardson, P. W., & Watt, H. M. G. (2006). Who chooses to become a teacher? Issues of gender and identity. *Educational Research*, 48(1), 5-21.
- Sari, I. P., & Susanto, E. (2020). Minat Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dalam Menjadi Guru Ekonomi: Studi Kasus di Universitas Negeri Padang. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 7(2), 156-170.
- Siregar, R. (2018). Minat Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dalam Menjadi Guru Ekonomi: Pendekatan Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(2), 78-89.
- Siregar, R. (2020). Minat Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dalam Menjadi Guru Ekonomi: Pendekatan Kuantitatif. [Skripsi, Universitas Sriwijaya].
- Suparman, D. (2016). Studi Minat Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dalam Menjadi Guru Ekonomi di Universitas ABC. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4(2), 45-56.
- Widyastuti, Y. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dalam Menjadi Guru Ekonomi. *Jurnal Penelitian Pendidikan Ekonomi dan Keuangan*, 5(1), 23-35.
- Zeichner, K. M., & Conklin, H. G. (2005). Teacher education programs. In M. Cochran-Smith & K. M. Zeichner (Eds.), *Studying teacher education: The report of the AERA panel on research and teacher education* (pp. 645-736). Lawrence Erlbaum Associates.